

JURISPRUDENCE

ON SOME ASPECTS OF THE CREATION AND ACTIVITIES OF THE ORGANIZATION OF THE TURKIC STATES

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7270335>

Sman A.,
*Professor,
Doctor of Law,
researcher
Ankara Yildirim Beyazit University
(Turkey, Ankara)*
Dusanbekova M.,
*Master of Laws,
(Kazakhstan, Astana)*
Gaharmanova N.
*Master of Laws,
(Kazakhstan, Astana)*

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТЮРКСКИХ ГОСУДАРСТВ

Сман А.,
*Профессор,
доктор юридических наук,
исследователь
Университета Анкара Ильдирим Бязит
(Турция, Анкара)*
Дусанбекова М.А.,
*магистр юридических наук,
(Казахстан, Астана)*
Гахарманова Н.Б.
*магистр юридических наук,
(Казахстан, Астана)*

Abstract

This article discusses the activities of the Organization of Turkic States through a legal analysis of existing international legal documents.

Аннотация

В данной статье рассматриваются вопросы деятельности Организации тюркских государств путем правового анализа имеющихся международных правовых документов.

Keywords: Organization of Turkic States, Cooperation Council of Turkic States, Kazakhstan, Turkey, Azerbaijan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Hungary, Turkmenistan, Turks, Turkic law, international agreements.

Ключевые слова: Организация тюркских государств, Совет сотрудничества тюркских государств, Казахстан, Турция, Азербайджан, Киргизия, Узбекистан, Венгрия, Туркменистан, тюрки, тюркское право, международные соглашения.

Введение. 03 октября 2009 года в городе Нахчыван создан Совет сотрудничества тюркоязычных государств. Организация была учреждена в соответствии с Нахчыванским соглашением, подписанным на Саммите глав тюркоязычных государств в 2009 году Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном и Турцией. 12 ноября 2021 года на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств было заявлено об изменении названия этой организации, которая носит новое название - Организация тюркских государств. Организация тюркских государств (ОТГ согласно новому названию) — это международная межправительственная организа-

ция, объединяющая современные государства с целью всестороннего сотрудничества между тюркскими народами. Страны уверены в том, что благодаря новому названию и структуре, Организация тюркских государств будет более активно развиваться, укрепляться и усиливаться.

В связи с этим, авторы статьи пришли к необходимости провести правовой анализ деятельности организации на основе имеющихся международных правовых документов, с целью содействия развитию этих отношений между странами, так как по их глубокому убеждению, право, регулируя общественные отношения, а международное право содействуя международному порядку, способствует

миру и прогрессу. Кроме этого, авторы отмечают, что обстоятельного анализа основных правовых документов этой организации, не было осуществлено и данная статья одна из первых попыток восполнить этот пробел. Авторы уверены в международной значимости этой организации, которая появившись 13 лет назад, способствовала международной стабильности и миропорядку. Авторы ставят цель исследования международных правовых документов, регулирующих правовой статус Организации тюркских государств и своим научным трудом вносят теоретический и практический вклад в ее дальнейшее развитие.

Необходимость объединения была очевидна. Здесь большую роль в объединении сыграл фактор происхождения, а именно – общие исторические корни, культура и язык. Поэтому вполне закономерно, что организация появилась на мировой арене как организация, объединенная по историческим, культурным и цивилизационным причинам. С учетом общности культур сотрудничество тюркоязычных стран началось именно с этой сферы. 12 июля 1993-го в Алматы было подписано соглашение о создании Организации по совместному развитию тюркской культуры и искусства (ТЮРКСОЙ). Помимо сотрудничества в области культуры, истории и искусства в рамках организации ТЮРКСОЙ, тюркская интеграция теперь включает в себя все вопросы экономики, образования, здравоохранения, науки, политики.

У некоторых авторов эта общность вызывает сомнения. Так, Аватков В.А. утверждает, что сегодня Турецкая Республика – это крайне важная часть системы современных международных отношений и одна из центральных держав не менее значимой подсистемы – тюркского мира. Настойчивость Турции влиять на глобальные процессы и ее непримиримое желание образовать свой собственный «тюркский мир» объяснимы новой политикой турецкого руководства, в соответствии с которой игроки международных отношений больше не рассматриваются Турцией с точки зрения партнерства. Турецкая Республика стремится превратить их во вспомогательный механизм для достижения собственных целей, где многонациональный тюркский мир является одним из важнейших его деталей, а международные тюркские организации – основным инструментом воздействия, определяющим политику мягкой силы Турции [1]. Автор утверждает, что объединение – это политика Турции. Данный довод не имеет права на существование, так как исторически доказана общность тюрков, которые мы далее рассмотрим. Мы не ставим цель исследования происхождения тюрков, но кратко показать общность происхождения для дальнейшего исследования и выводов, является нашей задачей.

Так, учёными была выдвинута гипотеза о существовании некогда огромной тюркской цивилизации, которая простиралась от Средней Азии до Франции, включавшей Тюркют, Печенегов, Половцев, Кыпчаков, Гуннов. Булгар, Хазар, Огузов, Карлуков, Берендеев.

Социокульт, ставший основой цивилизации, сформировался на территории евразийского континента в I тыс. до н.э. В начале нашей эры тюрки ассимилировали индоевропейцев в Средней Азии. В средние века начался процесс миграции тюрков на запад.

Тюркскую цивилизацию называют кочевой цивилизацией. Цивилизация имела своё мировоззрение, свою веру – тэнгрианство (V-IV тыс. до н.э.).

Начало Тюркской цивилизации следует связать с началом экспансии тюрков на Запад и Север в конце I тыс. до н.э. Эта же экспансия привела к гибели цивилизации, т.к. её основной социокультурный субстрат начал растворяться в соседних цивилизациях, не сумев там сохранить свои традиции. Тюркскую цивилизацию, ученые называют кочевой цивилизацией. Цивилизация имела своё мировоззрение, свою веру - тэнгрианство. Как и положено цивилизации, у неё был тюркский общегосударственный язык; свой тюркский алфавит и соответственно свой календарь, который учёные называют календарь 12-летнего животного цикла.

Тюрки — этноязыковая общность, сформировавшаяся на территории евразийского континента в I тыс. до н.э. Наряду с земледелием одной из традиционных деятельностью тюрков было кочевое скотоводство, а так же добыча и обработка железа. Ко II веку были известны оседлые тюркские государства (Государство Караханидов, Тюркский каганат и т.д.). Тюрки говорят на языках тюркской группы. Следует понимать, что далеко не все современные тюркоязычные народы являются непосредственными прямыми потомками древних тюрков. Многие тюркоязычные этносы, образовались в результате многовекового влияния тюркской культуры и тюркского языка на другие народы и этносы Евразии. Таким образом, тюрки в этническом (потомки древних тюрков) и языковом (народы, говорящие сегодня на языках тюркской группы) отношениях — это не одно и то же.

В настоящее время тюрки расселены на обширной территории средней и центральной Азии, в Средиземноморье, Южной и Восточной Европе и далее на восток — вплоть до Дальнего Востока России. Тюркское меньшинство имеется также в государствах Западной Европы, Америки, Закавказья и Китая.

Историческая родина тюрков — Центральная Азия (Алтай, Джунгария). Длительное время тюркские и монгольские племена проживали рядом, нередко знали язык соседей. В начале нашей эры тюрки ассимилировали индоевропейцев в Средней Азии. В средние века начался процесс миграции тюрков на запад.

Антропологически современные тюрки относятся к двум большим расам — монголоидному и европеоидному, однако больше распространены переходные формы. Монголоидные черты уменьшаются, а европеоидные усиливаются от Востока к Западу, наиболее монголоидными являются якуты, киргизы, тувинцы и др., наиболее европеизированные — турки, азербайджанцы, гагаузы, татары и др.

Тюркоязычные народы широко распространены по Евразии. Не все они являются прямыми потомками древних тюрков, многие представляют собой тюркизированное автохтонное население. Общая численность тюрков в мире — около 270 млн. человек.

С VI века область в среднем течении Сырдарьи и реки Чу стала именоваться Туркестаном. В основе топонима лежит этноним «тур», являвшийся общим племенным названием древних кочевых и полукочевых народов Центральной Азии. Кочевой тип государства был преобладающей формой организации власти в азиатских степях многие столетия. Помимо тюрков, он был распространён и у монголов. Кочевые государства, постоянно сменяя друг друга, существовали в Евразии с середины I тыс. до н.э. до XVII века.

В 552—745 в Средней и Центральной Азии существовал Тюркский каганат, который вел непрерывные войны с китайцами.

В 650—969 гг. на территории Северного Кавказа, Поволжья и северо-восточного черноморья существовал Хазарский каганат.

В VII веке тюркские кочевые племена болгары основали на востоке Балкан Великую Болгарию. Другая часть болгар, перекочевав в бассейн рек Волга и Кама, основала Волжскую Болгарию (X—XIII) впоследствии покорённая тюрко-монголами.

В XI веке хазар в южнорусских степях сменяют половцы, которые в XIII веке разгромлены и покорены монголо-татарами. Следует отметить, что ни гунны, ни хазары, ни печенеги, ни многие другие племенные объединения не были только тюркскими, а включали в себя разные этнические группы (прежде всего угров).

Тамерлан в конце XIV века создаёт в Средней Азии свою империю, которая, однако, с его смертью (1405 г.) быстро распадается.

Ещё в начале I тысячелетия н.э. отдельные тюркские группы, в частности начали проникать в Закавказье, однако это не приводило к сильному изменению этнического состава региона.

Массово переселяться на территорию Передней Азии (Закавказье, Иран, Армения, Анатолия) тюрки начали лишь в середине XI н.э. (сельджуки). В XI-XIV веках население восточного Закавказья подверглось тюркизации в связи с нашествиями тюрков-огузов и монголо-татар.

В результате завоеваний тюрками-османами в XIII-XVI вв. территорий в Европе, Азии и Африке образовалась огромная Османская империя, однако с XVII века она начала клониться к упадку.

Ассимилировав большинство местного населения, османы стали этническим большинством в Малой Азии.

В XVI-XVIII веках Россия аннексирует большое количество тюркских государств (Казанское ханство, Астраханское ханство, Сибирское ханство, Крымское ханство и др.). В то же время Китай аннексирует Центральную Азию (Джунгарское ханство). После присоединения Россией террито-

рий Средней Азии в конце XIX века, Османская империя оставалась единственным тюркским государством [2].

В настоящее время современные тюркские народы состоят:

Западные тюрки:

Булгарская подгруппа. Чуваши; - Кыпчакская (северо-западная) подгруппа: Кыпчакско-булгарские народы. Татары. Башкиры; Кыпчакско-половецкие народы: Крымские татары (крымцы). Кумыки. Балкарцы. Карачаевцы. Караймы. Крымчаки. - Кыпчакско-ногайские народы: Ногайцы. Казахи. Каракалпаки.

- Карлукская (юго-восточная) подгруппа: Узбеки. Уйгуры. Илийские уйгуры. - Огузская (юго-западная) подгруппа: Огузо-булгарские народы: Гагаузы.

Балканские тюрки.

- Огузо-сельджукские народы: Азербайджанцы. Турки. Турки-киприоты. - Иракские тюрки. Сирийские турки. Кашкайцы. Халаджи. Крымские татары (крымцы)

- Огузо-туркменские народы: Туркмены. Тухменны. Хорасанские тюрки (каджары, теймурташи, гудари и др.). Афшары. Хамзе. Карапахи. Саллары.

- Восточные тюрки: Киргизо-кыпчакская подгруппа: Киргизы. Алтайцы. Уйгурская подгруппа: Жёлтые уйгуры (сарыг-уйгуры). Алтайцы. Тофалары. Тувинцы. Дува (тоджинцы). Хакасы. Шорцы. Якуты (саха). Долганы.

Современные независимые тюркские государства

1. Азербайджан — свыше 90 % населения
2. Казахстан — свыше 70 % населения
3. Киргизия — свыше 80 % населения
4. Туркмения — свыше 90 % населения
5. Турция — около 75 % населения
6. Узбекистан — 60 %-80 % населения

Современные тюркские национальные автономии

1. КНР. Синьцзян-Уйгурский автономный район — около 64 % населения
2. Республика Башкортостан — 56,76 % населения.
3. Кабардино-Балкарская Республика — около 12 % населения
4. Карачаево-Черкесская Республика — около 41 % населения
5. Республика Дагестан — 20,50 % населения (кумык и ногай в 2002 году)
6. Республика Алтай — около 35 % населения
7. Республика Саха (Якутия) — около 50 % населения
8. Республика Татарстан — 56,69 % населения в 2002 году [16]
9. Республика Тыва (Тува) — около 80 % населения
10. Республика Хакасия — около 15 % населения
11. Республика Чувашия — около 70 % населения

12. Молдавия: Гагаузия — около 82 % населения

13. Узбекистан: Республика Каракалпакстан — свыше 90 % населения [3]

По утверждению А. Салагарова численность тюрков превысила 201 млн.чел. и прогнозируемые ООН численности тюркских стран будут преодолены намного раньше времени прогнозирования[4].

Таким образом, выводы исследователей в этой области свидетельствует о их сохранении, как народа, их общности и многочисленности. Человечеству важно их развитие и совершенствование для установления мира и порядка. Международное сообщество заинтересовано в их стабильности и объединении, так как оно служит прогрессу человечества, а международное право выступает его инструментом и немаловажным условием объединения являются правовые документы, анализу которых мы посвятим следующие части нашей статьи.

Одним из основополагающих международных документов в этой области является Соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств, подписанное 03 октября 2009 года в городе Нахчыван. Необходимо отметить, что первоначальная идея о создании международной организации была определена, как организация стран, имеющих одну общность – тюркский язык и соответственно название организации было связано со странами, имеющими основы тюркского языка и говорящими на тюркском языке. Тюркский язык послужил объединяющим фактором для государств Центральной Азии. Но нужно заметить, что язык служит средством объединения и в этом отношении можно согласиться с Каримовым Б.Р, который указывает, что предки казахской нации, находясь в сердцеvine Алтайской и Тюркской цивилизаций, и поэтому будучи в значительной мере защищенными от воздействия нетюркских геополитических факторов, а также в течение тысячелетий живя с доминантой кочевого образа жизни, позволяющего избегать колонизированного состояния, смогли сохранить очень многие древние общетюркские компоненты в своем языке. Поэтому казахский язык будет в значительной мере близок, особенно в лексическом плане, к среднетюркскому языку ортатюрк [5].

По его мнению, необходимо обеспечить научную основу для прорывного инновационного модернизационного повышения внутригосударственного и международного социального статуса казахского языка посредством создания близкородственного среднетюркского языка ортатюрк, имеющего потенциальные возможности для превращения в международный язык признаваемый ООН [6] и с автором в этом отношении можно согласиться. В пользу этого довода свидетельствует и то обстоятельство, что все принимаемые международные соглашения в рамках этой организации, принимаются на русском, английском и других языках, хотя прошло более 13 лет с момента создания организации. Полагаем, что настало время принятия правовых международных документов на об-

щем тюркском языке, что будет в перспективе способствовать новому витку международных отношений тюркских стран. Констатируя, можно заметить, что последние документы также принимались на английском языке соответственно, что в конечном счете уменьшает значимость созданной организации, так как в первом правовом документе указано на общность языка [7].

В статье 17 Соглашения указано, что рабочими языками ССТГ являются государственные языки Сторон и английский язык, а само соглашение подписано на азербайджанском, казахском, киргизском, турецком, а также английском языках. По нашему мнению, многообразие языков оказывает непосредственное влияние на долгое организационное согласование документов в рамках организации.

Далее. Согласно статьи 3 Соглашения были созданы:

- Совет Глав государств;
- Совет министров иностранных дел;
- Комитет старших должностных лиц;
- Совет Старейшин тюркоязычных государств;
- Секретариат.

В состав Организации тюркских государств входит Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. С 2018 года статус наблюдателя в Тюркском совете имеет Венгрия. В 2019 году Узбекистан принял решение о присоединении к Организации. В различных мероприятиях в рамках организации, включая саммиты Организации тюркских государств участвует также Туркменистан.

Деятельность охватывает широкий спектр сотрудничества между государствами-членами и, согласно Нахчыванскому соглашению, определены следующие основные цели и задачи организации:

В политической сфере: укрепление взаимного доверия между сторонами; поддержание мира в регионе и за его пределами; продвижение общих позиций по вопросам внешней политики; координация действий по борьбе с международным терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и трансграничными преступлениями; содействие эффективному региональному и двустороннему сотрудничеству во всех областях, представляющий общий интерес.

В экономической сфере: создание благоприятных условий для взаимной торговли и инвестиций; стремление к всестороннему и сбалансированному экономическому росту, социальному и культурному развитию стран-участниц, расширение связей в сфере транспорта, логистики, туризма, инновационных технологий.

Деятельность Организации тюркских государств охватывает также и другие важные сферы, такие как взаимодействие в области науки, техники, образования и культуры, спорта и молодежи; поощрение взаимодействия средств массовой информации и расширение коммуникаций; содействие обмену правовой информацией и расширению сотрудничества между судебными органами, а также вопросы обеспечения верховенства закона; надлежащего управления и защиты прав человека.

Начиная с 2013 года ежегодно проводятся Консультации по вопросам безопасности между государствами-членами. Этот механизм служит инструментом для дальнейшего сотрудничества по вопросам, связанным с региональной и международной безопасностью.

Главным органом организации является Совет глав государств. Саммиты глав государств – главное мероприятие в рамках деятельности ОТГ, они посвящаются, как правило, одной из актуальных тем повестки дня.

Структурами тюркского сотрудничества являются:

ТЮРКСОЙ (Международная организация тюркской культуры), созданная в 1993 году и направленная на расширение сотрудничества по вопросам культуры и искусства, укрепления и продвижения общих ценностей тюркского мира на международном уровне, а также углубления культурных связей с тюркоязычными народами в других странах.

ТюркПА (Парламентская ассамблея тюркоязычных стран), функционирующая с 2008 года, со штаб-квартирой в Баку, работает с целью углубления межпарламентского сотрудничества между тюркоязычными государствами.

Тюркская академия стала международной организацией в 2012 году. Базируясь в Астане, она проводит научные исследования в области истории, культуры, географии, археологии, языков, литературы и этнографии тюркских народов.

Фонд тюркской культуры и наследия, созданный в 2012 году в Баку, нацелен на оказание помощи в охране, изучении и популяризации тюркской культуры и наследия посредством финансирования различных мероприятий, проектов и программ.

Тюркский совет придает большое значение экономическому сотрудничеству между тюркскими государствами и их экономическим связям. В настоящее время была создана совместная Тюркская торгово-промышленная палата (ТТПП). Учредительный договор о ее создании был подписан 17 мая 2019 года в Астане и 31 июля в Стамбуле состоялась церемония открытия Секретариата ТТПП.

Совместная Тюркская торгово-промышленная палата с Секретариатом в Стамбуле работает над укреплением взаимной торговли и привлечением инвестиций, созданием совместных промышленных зон в государствах-членах, открытием торговых домов, а также над урегулированием спорных вопросов между бизнес-структурами.

Важное значение имеет работа с молодежью. 5 декабря 2018 года в Астане проведено 3-е совещание министров по делам молодежи и спорта Тюркского совета.

Регулярно собираются и министры образования Тюркского совета. Тюркской академии и министерствам образования стран Тюркского совета поручено завершить работу над учебниками для средних школ стран – участниц Совета по «Общей истории тюркских народов до XV века», а также «Общей географии и литературы тюркского мира».

Важной сферой деятельности Тюркского совета являются вопросы сотрудничества с зарубежной диаспорой. В настоящее время за пределами государств – членов Тюркского совета проживают около 20 млн человек из стран – участниц ОТГ. В этом контексте принята «Стратегия совместной деятельности тюркоязычных диаспор Тюркского совета» и утвержден «Совместный план действий».

Таким образом, Тюркский совет за 13 лет своего существования состоялся как полноценно функционирующая международная организация с действенным механизмом налаживания взаимодействия тюркоязычных стран в различных сферах сотрудничества, а также эффективным инструментом отстаивания общих интересов стран-участниц.

Тюркский совет имеет постоянно действующий Секретариат, сформированный в соответствии со стандартами и нормами ООН, уставные руководящие органы в виде Совета глав государств, Совета министров иностранных дел.

Вместе с тем прошедшие 13 лет были этапом становления Тюркского совета в качестве эффективной и многопрофильной международной организации. Благодаря осуществляемым за последний год значимым мерам по его институциональному преобразованию данный этап можно считать завершенным. Настало время перехода к более качественному этапу взаимодействия и тесной интеграции, включающей реализацию совместных проектов в инфраструктурной, инвестиционной, законодательной и молодежной сферах, а также в реальном секторе экономики.

В этом отношении необходимо отметить, что одним из основных регуляторов сближения и сотрудничества между государствами Организации тюркских государств являются принятие государствами общих законов в определенных сферах и по нашему мнению, это могут быть законы в государственно-правовой сфере. Для сближения и унификации законодательства необходимо создание правовой системы одинаковой для тюркских государств. Это обстоятельство послужит дальнейшему объединению этих государств. В этом отношении немаловажную роль может сыграть объединение на парламентской основе. Так, созданная организация ТюркПА (Парламентская ассамблея тюркоязычных стран), в настоящее время деятельность которой заключается в совместных встречах и консультациях парламентариев тюркских стран, может проводить обширную совместную работу, аналогичной деятельности Совета Глав государств и принимать меры по сближению законодательства, в особенности в области укрепления государственной власти и управления. На наш взгляд, именно право, является регулятором общественных отношений, механизм которой может служить прогрессу тюркских государств и способствовать укреплению этой организации и тюркским отношениям.

Следующее. В рамках Организации тюркских государств действует Совет Старейшин тюркоязычных государств, которая была создана Соглашением.

Согласно статьи 9 Соглашения Совет Старейшин тюркоязычных государств является постоянно действующим консультативно-совещательным институтом, функционирующим под эгидой ССТГ.

На наш взгляд, есть необходимость в создании новой структурной организации - Совета молодежи тюркских государств. Данная организация способствовала бы объединению молодежи тюркских государств. В настоящее время проводятся различные молодежные мероприятия под эгидой Организации тюркских государств. Однако создание такой структурной организации позволит концептуально подойти к вопросам развития образования, культуры молодежи тюркских государств. Выработка и принятие международно-правового документа в этой области и урегулирование этих вопросов с помощью соглашения, является будущим Организации тюркских государств.

Вывод. Как отмечают некоторые авторы серьезным препятствием является разнонаправленность геополитических и геоэкономических интересов членов ОТГ. Так, Турция преимущественно завязана на делах Средиземноморья и Причерноморья, Азербайджан – вопросах Кавказа и Каспия, республики Центральной Азии выявляют разные степени кооперации и привязки к России, Китаю, Ирану и т.д. В длинном списке подобных зачастую ущербных зависимостей, фактор тюркской солидарности в силу объективных и субъективных причин, вряд ли занимает первые строчки. Во всяком случае пока. Негативную роль может также сыграть личностный либо национальный эгоизм тюркских лидеров.

С другой стороны, из всех имеющихся в распоряжении опций, пожалуй, единственным адекватным в плане учета национальных интересов, обещает быть именно Тюркский союз. При всех видимых плюсах смычки с другими полюсами влияния, речь по сути идет о взаимодействии в формате «патрон-вассал», но никак не равноправном партнерстве. И похоже, после 30-лет проб и ошибок Тюркский мир возвращается на круги своя и к здравому смыслу: Турция, разочаровавшись в европейской интеграции, Азербайджан – отчаявшись вернуть

свои исконные земли с опорой на международное право, Узбекистан и Туркменистан – убедившись во вредности самоизоляции, Казахстан и Кыргызстан – поняв тщетность попыток добиться равноправия с Россией.

Насколько эти базовые установки будут воплощены в реальные дела – покажет время. Но тот факт, что тюркское братство открыто оформилась в полноценную международную организацию, обнадёживает само по себе [8].

С данным утверждением можно согласиться и автор надеется, что указанные в статье новшества позволят способствовать развитию Организации тюркских государств.

Список литературы:

- 1 Аватков В.А. — Тюркский мир и тюркские организации // Мировая политика. – 2018. – № 2. – С. 11 - 25. DOI: 10.25136/2409-8671.2018.2.26047 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=26047
- 2 Тюркская цивилизация - Цивилизациум [sites.google.com/site/civilizaciium/...](https://sites.google.com/site/civilizaciium/)
- 3 ЗТюркская цивилизация - Цивилизациум [sites.google.com/site/civilizaciium/...](https://sites.google.com/site/civilizaciium/)
- 4 Салагаров А. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ТЮРКСКИХ ГОСУДАРСТВ И НАРОДОВ. | Политика [maxpark.com/community/politic/conte...](https://maxpark.com/community/politic/content...)
- 5 Каримов Б.Р. Как превратить язык Абая в мировой язык? (Проблемы и пути развития тюркских языков и их письменности) // Наука. Философия. Религия. Алматы: КазНПУ им.Абая, 2008. С.22-26.
- 6 Каримов Б.Р. Вклад Казахстана в развитие тюркской цивилизации и перспективы... articlekz.com/article/20094
- 7 СОГЛАШЕНИЕ ВП КР от 3 октября 2009 года "О создании ... [cbd.minjust.gov.kg › act › preview › ru-ru](https://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru)
- 8 Организация Тюркских государств: аплодисменты, скепсис,... exclusive.kz/expertiza/politika/126... копия